

ТАБИЙ ВА ЛОЙҚА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Н.Халилов¹, Ш.Имомназаров², М.Мирзаев¹

¹Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

²Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация: *Хозирги кунда табиий сувларни тозалашда жуда кўп ва ҳар қил русумдаги сув тиндиригичлар ишлатилиб келинмоқда. Иқтисодий нуқтаи назардан бу ишчиликлар қурилиши ўзини оқлайди. Лекин давр талабидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки янги тозалаш ишчилик қурилишига катта маблағ сарфланади.*

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар таҳлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш кўлами йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хужалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташкил қилишининг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг қаттиқлиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Abstract: *Nowadays, many different types of water softeners are used in natural water purification. From an economic point of view, the construction of these structures is justified. But based on the demand of the time, it can be noted that a lot of money will be spent on the construction of a new treatment plant.*

The analysis of scientific and technical literature and developments shows that the scope of using the electrocoagulation method in the treatment of natural waters is increasing year by year and is much more effective than other methods. The advantage of this method compared to chemical coagulation is the lack of reagent economy, the ease of organizing the device, and the possibility of automating the electrochemical process. In addition, the harmful and toxic substances in the water being purified by this method are oxidized, the hardness of the water decreases and it is neutralized.

Аннотация: *В настоящее время для очистки природной воды используется множество различных типов умягчителей воды. С экономической точки зрения строительство этих сооружений оправдано. Но исходя из требований времени, можно отметить, что на строительство новой очистной станции будут потрачены большие деньги.*

Анализ научно-технической литературы и разработок показывает, что масштабы использования метода электрокоагуляции при очистке природных вод с каждым годом увеличиваются и он значительно эффективнее других методов. Преимуществом этого метода по сравнению с химической коагуляцией является отсутствие реагентной экономии, простота организации аппарата, возможность автоматизации электрохимического процесса. Кроме того, вредные и токсичные вещества в воде, очищаемой этим методом, окисляются, жесткость воды снижается и она нейтрализуется.

Сув таъминоти амалиётида табиий сувларни ичимлик, хўжалик ва ишлаб чиқариш мақсадлари учун тайёрлашда комплекс физик, кимёвий ва биологик тозалаш усуллари кенг қўлланилади. Сувларни тозалаш усуллари куйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

-сувларнинг органиколиптик хусусиятини яхшилаш (тиндириш, рангсизлантириш, таъмини яхшилаш);

-эпидемиологик хавфсизлигини таъминлаш (хлорлаш, озонлаш,

ультрафиолит радиация ва бошқа зарарсизлантириш усуллари);

-минерал таркибини меъёрлаштириш (фторлаш, фтрсизлантириш, темирсизлантириш, юмшатиш, тузсизлантириш ва бошқалар).

Сувни истеъмолчи талаби даражасида тозалаш учун қабул қилинадиган технологик усуллар ва жараёнлар табиий сув манбаси сувининг сифат кўрсаткичлари ва ифлосланиш даражасига бевосита боғлиқ. Хужалик-ичимлик мақсадлари учун сувни тайёрлашнинг асосий жараёнлари тиндириш, рангсизлантириш ва зарарсизлантириш ҳисобланади.

Сувни тиндириш яъни унинг таркибидаги муаллақ заррачаларни тутиб қолиш сув тиндиргичларда сувни тиндириш, муаллақ чуқмали тозалагичда сувни тозалаш ва фильтр иншоотида сувни филтрлаш эвазига амалга оширилиши мумкин. Тиндириш жараёнини тезлаштириш мақсадида сувга кимёвий реагентлар – коагулянтлар қўшилади

Бугунги кунда лойқа сувларни тозалашда жуда кўплаб тозалаш иншоотлари ишлатилиб келмоқда. Тозалаш иншоотларида асосан механик ва физико-кимёвий усуллар қўлланиб келинмоқда.

Механик тозалаш иншоотлари (гидроциклон, сув тиндиргич ва филтрлар) конструкциясининг ва унинг ишини ташкил қилишнинг оддийлиги сабабли лойқа сувларни тозалашда жуда кенг қўлланиб келинмоқда. Лекин фақат механик тозалаш хўжалик-ичимлик мақсадлари учун ишлатиладиган сувнинг сифатига куйиладиган давр талабига жавоб бермайди.

Механик тозалаш иншоотларининг асосий камчилиги уларнинг габарит ўлчамларининг катталиги ва сувни тозалаш самарадорлигининг пастлигидир. Шунинг учун ҳам мазкур соҳа тадқиқотчиларининг асосий йўналиши тозалаш иншоотида тозалаш жараёнини жадаллаштириш орқали унинг хажмидан самарали фойдаланиш ва сувнинг сифатини яхшилашга қаратилган.

Табиий сувларнинг таркибидаги эриган ва коллоид ифлосликлардан тўлиқ тозалашда ҳар хил физик-кимёвий усуллар қўлланилади.

Физик-кимёвий усуллар сув таркибидаги эриган органик моддаларни қайта ишлашни таъминлайди.

Хозирги кунда табиий сувларни тозалашда жуда кўплаб ҳар хил русумдаги сув тиндиргичлар ишлатилиб келинмоқда. Иқтисодий нуқтаи назаридан бу иншоотлар қурилиши ўзини оқлайди. Лекин давр талабидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки янги тозалаш иншооти қурилишига катта маблағ сарфланади.

ҚМҚ 2.03.04-97 га мувофиқ лойқа сувларни тозалашда икки босқичли тиндириш ва сўнгги этапда филтрлаш тавсия қилинади. Тиндириш жараёнида сувга реагент қўшиш орқали ишлов бериш талаб этилади. Бу технологик

тасвирнинг кўпчилиги афзалликларига қарамасдан шу нарсани таъкидлаш жоизки мазкур тизимда реагент хўжалиги қурилиши ва унинг ишини ташкил қилиш кичик тозалаш станциялари ишини ташкил қилишда анча нокулайлик туғдиради.

Бизнинг фикримизча мазкур иншоотларда сувни электрокоагуляция усули ёрдамида тозалаш мақсадга мувофиқдир.

Табиий сувларни таркибидаги эриган ва коллоид ифлосликлардан тозалашда электрокоагуляция ва юпка қатламли сув тиндиргичларнинг биргаликда қўлланилиши сувнинг тозаланиш самарасини талаб даражасигача оширади.

Муаллиф фикрича сув тиндиргичлар хажмидан самарали фойдаланиш масалалари ва юпка қатламли сув тиндириш назарияси етарлик даражада ишлаб чиқилган. Шунинг учун ҳам мазкур ишда асосий эътибор биринчи навбатда лойқа сувларни электрокоагуляция йўли билан тозалаш жараёнини ўрганишга қаратилган.

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар таҳлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш кўлами йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хўжалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташкил қилишнинг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг қаттиқлиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Қорадарё ер устки сув хавзасининг тавсифи ва уларни тозалаш усулларининг таҳлили бўйича сув хавзасининг қисқача физик-географик тавсифи келтирилди, дарё сувининг сифат кўрсаткичлари ва ифлосланиш даражаси ўрганилди, лойқа сувларни тозалаш усуллари таҳлил қилинди ва мазкур сув хавзасини сувини тозалаш бўйича энг маъқул вариант танлаб олинди.

Қорадарё сувини тозалаш бўйича тадқиқотлар ўтказишдан олдин биринчи навбатда сув манбаси ҳолати ўрганилди. Қорадарё Зарафшон дарёсининг таркибий қисмига кирганлиги сабабли Зарафшон дарёси бассейни қисқача таҳлил қилинди. Бассейнинг асосий сув манбаси-бу Зарафшон дарёси ҳисобланади. Дарё Туркистон ва Хисор тоғ тизмалари оролиғида жойлашган Зарафшон музликларидан бошланади. Зарафшон дарёси Самарқанд шаҳри яқинида Чўпонота тепаликлари ёнида иккита Қорадарё ва Окдарё ирмоқларига бўлинади ва Хатирчи тумани худудида ирмоқлар яна кўшилади. Зарафшон дарёсининг умумий узунлиги 780 км ни ва кўп йиллик ўртача сув сарфи 165 м³/с ни ташкил қилади.

Зарафшон дарёси сувининг кимёвий таркиби Самарқанд, Каттакўрғон ва

Навоий шаҳарларида жойлашган саноат корхоналари ҳамда қишлоқ хўжалиги экинзорлари томонидан хавзага ташланадиган ифлосланган окова сувлар ва ундан ташқари дарё оқими бўйича йўлма-йўл ташланаётган дренаж-коллектор сувларининг таъсирида вужудга келади. Бу таъсир натижасида дарё сувининг минераллашуви оқим бўйича ўртача қиймат 503,2 мг/л (0,5 РЭЧТ) ни ташкил қилади. Зарафшон дарёси сувининг ион таркиби йил давомида ўзгариб туради. Дарёнинг юқори оқимида гидрокарбонат ионлари юқори бўлса, қуйи оқимларида эса сульфат ионлари таркибининг асосий қисмини ташкил қилади.

Сув хавзасининг ўртача ифлосланиш даражаси нефть маҳсулотлари бўйича – 0,03 мг/л (0,6 РЭЧТ), азот аммонийи – 0,05 мг/л (0,1 РЭЧТ), азот нитрити – 0,031 мг/л (1,6 РЭЧТ), мис – 0,5 мкг/л (0,5 РЭЧТ), хром – 1,7 мкг/л (1,7 РЭЧТ) ва рух – 1,9 мкг/л (0,2 РЭЧТ) ни ташкил қилади.

Зарафшон сув бассейни ва Қорадарё суви таркибининг қисқача тахлили бўйича қуйидагилар таъкидлаб ўтилди: дарё суви таркибига кам миқдорда табиий факторлар, кўп миқдорда антропоген таъсир кўрсатади; хавза сувининг сифат кўрсаткичлари дарё оқими бўйича ўзгариб боради; Қорадарё ирмоғи Зарафшон дарёсининг ўрта қисми ҳисобланиб мазкур манба сувининг сифат кўрсаткичлари дарё қуйи оқимига нисбатан анча юқори ва сувнинг таркибидаги аксарият кимёвий моддаларнинг РЭЧТ концентрацияси мазкур моддалар учун белгиланган меъёрдан ошмайди; дарё сувининг лойқалиги ўртача 194,1-582,2мг/л ни ташкил қилади, лекин тошқин вақтида максимал 4600 мг/л гача кўтарилади.

Бугунги кунда лойка сувларни тозалашда асосан механик ва физико-кимёвий усуллар қўлланиб келинмоқда.

Механик тозалаш иншоотлари конструкциясининг ва ишини ташкил қилишнинг оддийлиги сабабли лойка сувларни тозалашда жуда кенг қўлланиб келинмоқда. Лекин фақат механик тозалаш хўжалик-ичимлик мақсадлари учун ишлатиладиган сувнинг сифатига қўйиладиган давр талабига жавоб бермайди.

ҚМҚ 2.03.04-97 га мувофиқ лойка сувларни тозалашда икки босқичли тиндириш ва сўнгги этапда филтрлаш тавсия қилинади. Тиндириш жараёнида сувга реагент кушиш орқали ишлов бериш талаб этилади. Бу технологик тасвирнинг кўпчилик афзалликларига қарамадан шу нарсани таъкидлаш жоизки мазкур тизимда реагент хўжалиги қурилиши ва унинг ишини ташкил қилиш кичик тозалаш станциялари ишини ташкил қилишда анча ноқулайлик туғдиради. Шунинг учун ҳам мазкур иншоотларда сувни электрокоагуляция усули ёрдамида тозалаш мақсадга мувофиқдир.

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар тахлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш қўлами

йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хужалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташкил қилишнинг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг қаттиқлиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, катъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак.” 2016 йил 55 бет
2. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёт ва халқ фаровонлигининг гаров.” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 47 бет
3. Мирзиёев Ш.М. “ Буёқ келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 486 бет
4. A UN- Water Analytical Brief Planning Guidelines for Water Suplly and Sewerage/ Queensland Water Suplly Regulator, New York, 2016.
5. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (1 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
6. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (2 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
7. Зокиров Ў.Т., Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ва оқава сувларни оқизиш тармоқлари асослари ”. Тошкент 2012 йил. Ўқув қўлланма.
8. Sam Samra “ Water supply and sewerage” 1nd edition, 2015 USA. Matthew M. Uliana Hydrogeology lecture notes. Nederland 2012.
9. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1992.
10. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -М.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. -312 б.
11. Кедров В.С., Рудский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов. -М.: Стройиздат, 1991.
12. Государственный стандарт Узбекистана. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Срок действия с 01.07.2000 г по 01.07.2010г.
13. КМК 2.04.02-19 Қурилиш меъёрлари ва қоидалари. Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Архитектура ва қурилиш соҳаси бўйича Ўзбекистон республикаси давлат қўмитаси. Тошкент, 2019.
14. Халилов, Н., & Имомназаров, Ш. (2023). “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ООО “ИЛК ЁҒДУ МАШИНАСИ”. Interpretation and Researches, 1(6). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/174>
15. Khalilov, N., & Imomnazarov, S. (2022). DESCRIPTION OF THE KARADARYA SURFACE WATER BASIN AND ANALYSIS OF METHODS OF CLEANING THEM. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 2(2).